

POLAND

POLAND

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ

Буриева Мухаббат Ойназаровна

Преподаватель Бухарского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472682>

Аннотация. Статья посвящена эффективным методам преподавания грамматики. Актуальность темы в том, что она создает способы для открытия быстрого прогресса в изучении иностранного языка и развития эффективных методов, которые могут быть использованы для привлечения иностранного языка. В этой статье даны разные прогрессивные методы обучения русской грамматике.

Ключевые слова: грамматика, речь, технология, мотивация, упражнение, решающий фактор, компетентность.

В последнее десятилетие грамматика была настолько важна, что учащихся в очень раннем возрасте заставляли изучать сложные правила грамматики. Но современные педагоги придерживаются мнения, что даже ученик, хорошо владеющий грамматикой и выучивший все правила, может допускать в грамматике самые элементарные ошибки. Точно так же ребенок должен изучать русский язык на практике. Ребенок учится правильно говорить и писать путем подражания и интуиции. В традиционных методах обучения слишком много внимания уделялось грамматике. Сегодня существует несколько способов преподавания грамматики, которые могут быть очень полезны учителям. Они приведены и обсуждаются ниже: обучение грамматике через игры. В своем преподавательском опыте я заметила, с каким энтузиазмом студенты относятся к практике языка с помощью игр. Я считаю, что грамматические игры не только развлекают, но и помогают учащимся учиться без сознательного анализа или понимания процесса обучения, в то же время они приобретают коммуникативную компетентность как пользователи второго языка. Игры – это не просто занятия, занимающие время, но они имеют огромную образовательную ценность. Мы считаем, что большинство грамматических игр заставляют учащихся использовать язык вместо того, чтобы думать об изучении правильных форм. Грамматические игры следует рассматривать как центральные, а не второстепенные в обучении иностранному языку. Игры, по мнению Ричарда Амато должны доставлять удовольствие, но он предостерегает от

недооценки их педагогической ценности, особенно при преподавании иностранных языков. Использование игр в грамматике имеет множество преимуществ.

1. Игры могут снизить тревожность, тем самым повышая вероятность получения информации.
2. Игры очень мотивируют и развлекают и могут дать застенчивым ученикам больше возможностей выразить свое мнение и чувства.
3. Они также позволяют учащимся приобрести новый опыт изучения иностранного языка, который не всегда возможен на обычном уроке.
4. Игры разнообразят обычные занятия в классе, растопят лед и привнесут новые идеи.
5. В легкой, непринужденной атмосфере, создаваемой с помощью игр, учащиеся запоминают быстрее и лучше.
6. Грамматические игры — хороший способ практиковать язык, поскольку они дают модель того, для чего учащиеся будут использовать язык в реальной жизни в будущем.
7. Грамматические игры поощряют, развлекают, обучают и способствуют беглости речи.

Обучение грамматике с помощью технологий. Различные технологические устройства и инструменты играют жизненно важную роль в преподавании языка в целом и в преподавании грамматики в частности. Некоторые из этих инструментов, например компьютер, позволяют взаимодействовать с учащимися посредством обратной связи и объяснений некоторых грамматических элементов, что делает такие инструменты эффективными при обучении грамматике. Компьютеры сделали доступным использование программного обеспечения под названием .Использование этого программного обеспечения при обучении грамматике оказалось более эффективным, чем использование учебников. Современная методика преподавания с использованием презентаций с анимацией мотивирует учащихся с легкостью изучать грамматику.

В Интернете доступно множество документов для печати, которые также помогут студентам легко и с энтузиазмом изучать грамматику. Таким образом, грамматика для студентов подобна горькой тыкве, но современные технологии и методы обучения помогают им легко учиться. Обучение грамматике, заставляющее учащихся изучать определенное грамматическое правило и концентрироваться на нем до тех пор, пока они полностью его не осознают и не смогут успешно использовать, может

быть одним из эффективных методов обучения. Этот метод можно использовать в качестве дополнительного задания для студентов во время каникул. Преподавание грамматики, заставляющее студентов узнавать и заучивать наизусть распространенные ошибки в английском языке, которые чаще всего совершают люди. Как и грамматические правила, их необходимо запоминать, чтобы не совершать одних и тех же ошибок.

Использование на уроках большего количества художественных книг, рассказов, сказок. Это потому, что, когда учащиеся читают все больше и больше реальных материалов по русскому языку, они могут естественным образом овладеть языком, и это помогает уменьшить количество грамматических ошибок. Однако какое бы у нас мнение ни было, мы не можем уйти от грамматики; оно присутствует в каждом предложении, которое мы читаем или пишем, говорим или слышим. Грамматика – это просто слово, обозначающее правила, которым люди следуют, когда используют язык. Эти правила нужны нам так же, как правила в игре. Если правил не будет или если каждый будет следовать своим собственным правилам, игра скоро сломается. То же самое и с языком; без правил мы не смогли бы общаться с другими людьми. Учащиеся могут изучить правила игры, просто играя в нее. Они обязательно будут совершать ошибки; они могут даже пострадать. Однако со временем они научатся играть.

Конечно, правила намного сложнее правил любой игры, но на самом деле именно так мы выучили свой язык. Пока мы росли, нас никто не учил правилам родного языка, но теперь мы никогда не делаем грамматических ошибок. Так что от грамматики не уйти. Вы можете изучить правила игры, просто играя в игру. Вы обязательно будете совершать ошибки; вы можете даже пораниться. Однако со временем вы научитесь играть. Конечно, правила языка намного сложнее правил любой игры, но на самом деле именно так вы выучили свой язык. Пока ты рос, никто не учил тебя правилам родного языка, но теперь ты никогда не делаешь грамматических ошибок.

В заключение я еще раз подтверждаю свою позицию о том, что преподавание грамматики русского языка с помощью интерактивных методов может помочь учителям добиться значительного прогресса в обучении своих учеников.

Литература:

1. Жарова Л. В. Учить самостоятельности.- М.: Просвещение, 1993.

2. Муртазаева, Ф. Р., & Эргашева, Д. К. (2020). Образ женщины в русской литературе: от классицизма к постмодернизму. Электронный инновационный вестник, (5), 19-21.
3. Ubaidova, D. A., and D. K. Ergasheva. "The history of the creation of lexicographic dictionaries." Theoretical and practical ways of development.- 2021 (2021).
4. Эргашева, Дилфуза Камиловна, Диёр Истамов. "Концепт «мать» в концептосфере русского народа на материале пословиц и поговорок." Research and education 1.9 (2022): 423-427.
5. Ergasheva, Dilfuza Kamilovna. "The Concept of" Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings." Miasto Przyszłości 28 (2022): 224-226.
6. Эргашева, Д. К. "Культурологический аспект художественного произведения." Мировая наука 11 (44) (2020): 169-172.
7. Kamilovna, Ergasheva Dilfuza. "Positive and negative connotations of images of women in proverbs and sayings of the russian people." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.3 (2022): 685-689.
8. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
9. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
10. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
11. Ниязова, Х. Х. "СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НОВОЕ СЛОВО» И «ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВО» В ЛИНГВИСТИКЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3.9 (2023): 168-173.
12. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.
13. Fayzullaev M., Alieva Z. RUHNING HOLAT FE'LLARINING FOYDALANISH TIZIMI HAQIDA //Eurasian Journal of Academic Research. - 2023. - 3-jild. - Yo'q. 1 3-qism. - S. 2
14. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
15. Usmanovna R. L. SOME WAYS TO TRANSLATE ENGLISH PHRASAL VERBS INTO RUSSIAN //E-Conference Globe. – 2021. – С. 10-13.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

16. ABDUGANIEVNA S. R. The Role of Semiotics in Literature //JournalNX. – T. 6. – №. 09. – С. 190-193.